

ACER

Albanian Center for Economic Research

Albanian Socio-Economic Review (ASER)

PRINT ISSN: 2222-5846

ONLINE ISSN: 2312-5349,

Vol. 1, Issue 1, 2024

STRATEGJITË PËR ZHVILLIMIN E NJË TURIZMI TË QËNDRUESHËM. SWOT PËR TURIZMIN NË SHQIPËRI DHE ADRESIMI I SFIDAVE

Loren LAZIMI¹, Etleva LESKAJ²

Abstract

The tourism industry is an essential part of the Albanian economy, generating significant direct and indirect employment contributions as well as infrastructural investments.

In summary, while Albania's tourism industry holds significant growth potential, strategic planning, sustainable practices, and targeted investments are essential for realizing this potential and ensuring long-term success. Experts claim that the created approach is conspicuously lacking in a clear vision and suitable, achievable goals. This part of the economy must be strengthened with careful research and planning. If a good strategy is not in place, then none of the stakeholders in the tourism industry are able to profit effectively from it. Given this, it is imperative that multiple strategic facets of the tourism industry are examined using a technique such as the SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis. The data for the study came from several sources, including a review of the literature, interviews with business professionals, and stakeholder groups from the quadruple helix, which includes civil society, private businesses, academic institutions (researchers, universities), and public institutions at the local, regional, and national levels. Consequently, participants from every sector are active in the innovation processes, leading to outcomes that benefit all stakeholders. To establish strategic priorities, the nation's tourism industry's internal strengths and weaknesses as well as external opportunities and threats were examined. A framework for strategic planning was created using the SWOT matrix. The research presents also the main challenges for the sustainable development of the tourism industry in Albania and offers suggestions on how these challenges can be addressed.

Keywords: weakness, threat, opportunity, strength, internal factor, external factor, SWOT analysis, tourism, challenges and strategies.

Jel code: M10; L83; L88

1. Hyrje

Diskutimet lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm në nivel lokal, kombëtar dhe global përfshijnë një gamë të gjerë këndvështrimesh, argumentesh me vlera dhe interesi të shtuar të organizatave dhe komuniteteve të shumta. Negociatat politike, sociale dhe ekonomike, legjislativoni, arsimit dhe krijimi i politikave janë disa nga çështjet e mbuluara në këto diskutime (Painter-Morland et al., 2016; Curry, 2011; Hutchings, 2010; Gladwin et al., 1995; Cicmil et al., 2016 al., 2017). Një gamë e gjerë çështjesh lidhen me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, por pak prej tyre janë të fokusuara në fushën e turizmit. Sot, turizmi është një burim kryesor i të ardhurave për shumë vende. Ai gjithashtu ndikon dhe luan një rol vendimtar në ekonomitë e vendeve pritëse. Megjithatë shumë vende në zhvillim e shohin turizmin si një mënyrë për të stimuluar ekonomitë e tyre, këto vende shpesh kanë sfida të ndryshme të financimit të turizmit. Destinacionet e fazës së hershme janë ato që zakonisht ndodhen në vendet në zhvillim, sipas ciklit të jetës së zonës turistike të Butler (2004). Edhe pse kanë shumë burime turistike, atyre u mungon kapitali për të krijuar vlerë për shkak të fazës së hershme të zhvillimit dhe ndikimit të dobët të markës. Qeveritë lokale janë shpesh përgjegjëse për organizimin, drejtimin dhe kontrollin e rritjes së industrisë së turizmit (Tosun, 2006; Zhang et al, 1999), por meqenëse sipërmarrja është një faktor kryesor, sektori privat po përfshihet më shumë në investime. (Dana et al, 2014; Jaafar et

al, 2011; Lordkipanidze et al, 2005; Zhou et al, 2017).

¹ Departamenti i Manaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, UT, loren.lazimi@unitir.edu.al

² Departamenti i Manaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, UT etleva.leskaj@unitir.edu.al

Qeveria shqiptare ka bërë shumë përpjekje për t'i bërë turistët të eksplorojnë atraksionet e shumta të vendit dhe numri i të turistëve është rritur kohët e fundit. Duke përdorur një mjet analize, SWOT (fuqitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet), ky artikull eksploron një sërë elementësh strategjikë që lidhen me industrinë e turizmit. Përdorimi i një analize SWOT si hapi i pare, përpara se të eksplorosh më thellë në turizmin e qëndrueshëm është një teknikë e dobishme. Një nga mjetet më të rëndësishme për hartimin dhe formulimin e strategjisë është analiza SWOT. Feili et al. 2016b, deklaroi se një analizë SWOT, përbëhet nga dy grupe komponentësh: F-D (fuqi-dobësi dhe shanse-kërcënime). Duke përdorur këtë metodë, ne mund të identifikojmë pikat e forta dhe oportunitetet për zhvillimin e turizmit në Shqipëri dhe t'i promovojmë ato në mënyrë efektive.

2. Rishikim i literaturës

Një metodologji e zakonshme për vlerësimin e njëkohshëm të mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm është analiza SWOT, e cila përdoret për të marrë një qasje metodike dhe mbështetje për një situatë vendimmarrëse (Kurttila et al, 2000; Kangas et al, 2003; Yüksel et al, 2007; Görener et al, 2012). Analiza SWOT fillimisht u shfaq në fillim të viteve 1960 (Learned et al., 1965). Për më tepër, analiza SWOT është instrumenti kryesor i përdorur aktualisht në planifikimin e zhvillimit të qëndrueshëm të vendeve. Fillesat e saj janë në literaturën e manaxhimit të korporatave dhe u përdor më pas në administrimin publik, në planifikimin rajonal në vitet 1980 (Markovska et al, 2009). Për të vlerësuar sistematikisht alternativat strategjike dhe për të përcaktuar pozicionin e një organizate në lidhje me mjedisin e saj të brendshëm dhe të jashtëm, (Gao et al, 2011) deklarojnë se analiza SWOT, është një mjet thelbësor për mbështetjen e vendimmarrjes. Nëpërmjet kësaj metode hartohen strategji për të maksimizuar pikat e forta, për të zvogëluar dobësitë, për të shmangur kërcënimet dhe për të shfrytëzuar mundësitë (Dyson, 2004; Salar et al, 2014). Bizneset mund të vlerësojnë strategjitë, projektet dhe praktikën e manaxhimit me përdorimin e analizës SWOT (Samolada et al, 2014). Edhe pse analiza SWOT u shfaq për herë të parë në fushën e analizave ekonomike, ajo është përhapur në fusha të tjera studimi dhe po përdoret më shpesh në kontekstet e kërkimit në mjedise të ndryshme. Analiza SWOT përdoret nga Nikolaou et al (2010) për të krijuar politika për zbatimin e strategjive nga biznesi. Samolada et al. (2014) përdorën analizën SWOT për të krahasuar dy përdorime të dallueshme të karburantit që rrjedh nga mbetjet. Analiza SWOT përdoret nga Antonopoulos et al. (2011) për të vlerësuar përdorimin e teknologjisë së re të përpunimit të mbetjeve për të siguruar energji. Analiza SWOT është përdorur gjithashtu për të identifikuar strategjinë e përgjithshme të një industrie. Lu et al. (2013) vlerësuan potencialin e Taipei për rritjen e industrisë së energjisë së gjelbër duke përdorur një analizë SWOT. Zhao et al. (2009) kreu një analizë cilësore SWOT të një grupi industrial të Parkut Software Dalian në Kinë, me efekte të zbatueshme për rrjetet e mëdha të ndërmarrjeve. Ata identifikuan pozicionin strategjik të grupit industrial dhe sugjeruan mënyra për ta bërë atë më konkurrues. Analiza SWOT përdoret gjerësisht duke demonstruar vlerën dhe rolin e saj në identifikimin e zonave për rritjen e sistemeve (Beloborodko et al., 2015). Nëpërmjet analizës SWOT mund të bëhet një vlerësim sasior i ndikimeve të strategjive alternative si dhe parashikimin e mundësive dhe kërcënimeve të mundshme (White et al., 2015). Analiza SWOT është përdorur gjerësisht për planifikimin strategjik në mjedisin e biznesit në industri të ndryshme si (Houben et al, 1999), përmirësimin e industrisë së turizmit (Yu et al, 2005), vlerësimin e qëndrueshmërisë së tregtisë në peshkim (Slaski et al, 2013), manaxhimin e burimeve njerëzore (Chermack et al, 2007), dhe madje edhe për përmirësimin e sigurisë së transportit (Arslan et al, 2008). Gjithashtu përdorimi i analizës SWOT ka gjetur hapësira edhe në fushat e ekologjisë dhe riciklimit prej disa vitesh (Martínez et al, 2002; Trujillo, 2005; Geneleti et al, 2014)

Fusha e manaxhimit strategjik ka përdorur analizën SWOT prej më shumë se 50 vitesh dhe e sheh si një mjet të dobishëm për planifikimin dhe marrjen e vendimeve. Për të përbushur objektivat afatgjata të një organizate, një sërë analizash përdoren në procesin e manaxhimit strategjik. Analiza SWOT është një metodë që është përdorur gjerësisht gjatë viteve për të mbështetur skenarët e vendimeve strategjike duke analizuar mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm. Kur përcaktohet një objektivi, analiza SWOT (elementët e brendshëm dhe të jashtëm) përcakton nëse gjenden faktorë që ndikojnë pozitivisht për arritjen e këtij objektivi. Analiza SWOT vendos përballë fuqitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet. (Gürel, E. Tat, M., (2017). SWOT është një mjet i drejtpërdrejtë menaxhial me përfitime të shumta për procesin e planifikimit, por gjithashtu ka kufizime. Kjo analizë ofron vetëm një përmbledhje të elementeve që përbëjnë mjedisin e jashtëm dhe të brendshëm të një organizate; megjithatë, përdorimi i një liste të paraqitur në mënyrë cilësore të kritereve për marrjen e vendimeve është sfidues. Vetëm analiza cilësore e komponentëve të jashtëm dhe të brendshëm mund të shërbejë si bazë për një analizë të plotë gjatë procesit të planifikimit. Thellimi dhe zgjerimi i hulumtimeve mbi analizën SWOT tregon se përdorimi vetëm i SWOT është i pamjaftueshëm për planifikimin strategjik. Studimet shkencore mbi këtë temë tregojnë se kombinimi i metodave cilësore dhe sasiore mund të rrisë efektivitetin e analizës SWOT. Shumë akademikë kanë sugjeruar kombinimin e teknikave të reja analitike me analizën SWOT, madje disa studiues kanë sugjeruar edhe metodologji alternative për të. (Gürel, E. Tat, M., (2017)

3. Metodologjia

Gjatë fazës fillestare të planifikimit, studiuesit zbuluan se për të arritur qëllimet e studimit kërkoheshin të dhëna parësore dhe dytësore. Rëndësia e turizmit në Shqipëri u analizua nëpërmjet përdorimit të të dhënave sasiore dytësore. Bërja e një analize SWOT për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri u mundësua nga të dhënat parësore të marra nëpërmjet intervistave të thelluara. Robson (2011) ilustroi se përzgjedhja e metodologjisë duhet të bazohet në të dhënat e kërkuara për studim. Të dhënat e studimit u siguruan nga një sërë burimesh, duke përfshirë një rishikim të literaturës, intervista me profesionistë në botën e biznesit dhe grupe të palëve të interesuara nga heliksi i katërfishtë: institucionet publike (në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar), bizneset private (start-upe, SME-të dhe korporatat), institucionet akademike (studiuesit, universitetet) dhe shoqëria civile. Për të analizuar faktorët strategjikë të industrisë së turizmit në vend, u përcaktuan pikat e forta dhe të dobëta si dhe mundësitë dhe kërcënimet që do të pasohen nga zhvillimi i planifikimit strategjik bazuar në matricën SWOT. Kështu, një qasje cilësore u konsiderua më e përshtatshme, për të marrë të dhëna në lidhje me perceptimet, ndjenjat dhe përshkrimet e njerëzve dhe konotacionet e tyre (Bryman, 2016; Neuman et al, 2006; Punch, 2005). SWOT na lejoi të eksploronim sfidat për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe të adresimit të tyre si dhe zhvillimit të strategjive. Intervistat e thelluara përfshijnë pyetje si në tabelën 1.

1. Industria e turizmit në Shqipëri

Para pandemisë, 1 në 5 punësime të reja në rang global midis 2014 dhe 2019 (përfshirë ndikimin e saj direkt, indirekte) vinin nga industria e turizmit. Në vitin 2019, 10.3% e të gjitha vendeve të punës (334 milionë) dhe 10.4% e PBB-së globale (10 trilion dollarë) vinin nga kjo industri. Gjithashtu, shumica e shpenzuar nga turistët e huaj në vitin 2019 ishte 1.9 trilion dollarë. Sipas të dhënave më të fundit vjetore nga WTTC, industria e udhëtimit dhe turizmit gjeneroi 9.1% të PBB-së globale në 2023, një rritje prej 23.2% nga viti 2022 dhe vetëm 4.1% në nivelin e 2019.

Tabela 1: Pyetjet e intervistës

SWOT	PYETJET
Fuqitë	<ul style="list-style-type: none"> • Cilat janë asetet për zhvillimin e turizmit në Shqipëri? • Cila nga asetet është më i forti? • Çfarë e bën turizmin shqiptar më të mirë se konkurrentët? • A ka Shqipëria një bazë të fortë klientësh? • Cila është e veçanta e turizmit në Shqipëri? • A ka Shqipëria punonjës të kualifikuar, sa janë nevojat e kësaj industrie? • Cilat janë arsyet që turistët kanë ardhur në Shqipëri? • Cilat janë avantazhet që ka Shqipëria ndaj rivalëve?
Dobësitë	<ul style="list-style-type: none"> • Cilat fusha të turizmit kanë nevojë për përmirësim? • Cilat janë gjërat që bizneset në fushën e turizmit duhet të shmangin? • Në cilat fusha kanë përparësi konkurrentët? • A ju mungojnë njohuritë bizneseve për këtë industri? • A nuk janë mjaftueshëm të aftë punonjësit shqiptarë? • Si e vlerësoni kapacitetin shqiptar për kërkesën turistike? • Është shumë e ulët baza e klientëve shqiptarë në turizëm? • A po bëjnë “hapa të mëdha” konkurrentët përpara jush? • A janë të kënaqur punonjësit shqiptarë që punojnë në industrinë e turizmit me pagat dhe përfitimet e tyre?
Shanset	<ul style="list-style-type: none"> • Çfarë ndryshimesh ne mjedisin e jashtëm do të sjellin mundësi në industrinë e turizmit shqiptar? • Cilat janë tendencat aktuale? • A do të ndikojnë këto tendenca në turizmin në një mënyrë pozitive? • A mund të përfitoni nga tregu vendas? • Çfarë i mungon tregut? • A mund të sigurojë Shqipëria atë që mungon për konsumatorët? • A po dështojnë rivalët e Shqipërisë në turizëm të kënaqin bazën e tyre të klientëve? • Nëse po, a mund t'i fitojmë klientët e tyre? • A do t'i japin Shqipërisë avantazhin konkurrues shkaqet natyrore si moti dhe ndryshimet klimatike? • A po ndihmon emri i markës “Albania” në zhvillimin e industrisë?
Kërcënimet	<ul style="list-style-type: none"> • Cilat janë aspektet negative në tregun aktual? • A ka konkurrentë të mundshëm që mund t'ju rivalizojnë në të ardhmen? • Cilat janë pengesat në turizmin shqiptar? • A shihni një ndryshim në shijet e konsumatorëve në turizëm? • Rregullorja e qeverisë a stimulon apo pengon zhvillimin e turizmit në Shqipëri? • A do ta dëmtojë turizmin paqëndrueshmëria politike?

Në vitin 2023, kishte 27 milionë vende të reja pune, që paraqet një rritje prej 9.1% krahasuar me vitin 2022 dhe vetëm 1.4% në nivelin e 2019-ës. Shpenzimet e vizitorëve vendas u rritën me 18.1% në vitin 2023, duke tejkaluar nivelin e vitit 2019. Shpenzimet e vizitorëve ndërkombëtarë regjistruan një rritje prej 33.1% në 2023, por mbetën 14.4% nën totalin e 2019 ([Travel & Tourism Economic Impact | World Travel & Tourism Council \(WTTC\)](#)).

Në përputhje me industrinë globale të turizmit, industria e turizmit në Shqipëri, ka shfaqur rritje të konsiderueshme dhe të qëndrueshme. Turizmi është një shtyllë e ekonomisë shqiptare, me kontribut të konsiderueshëm direkt dhe indirekt drejt punësimit dhe investimeve në infrastrukturën turistike. Rritja e industrisë së turizmit ishte gjithashtu në përputhje me një rritje të përgjithshme ekonomike në të gjithë sektorët kryesorë të ekonomisë në Shqipëri. Bazuar në sfidat e zhvillimeve afatmesme dhe afatgjata të ekonomisë shqiptare, turizmi konsiderohet si një nga industritë më potenciale për të arritur një rritje më të lartë ekonomike dhe me efekte pozitive në rritjen e punësimit dhe të ardhurave reale.

Ky vlerësim i ndikimit të turizmit në ekonominë shqiptare bazohet edhe në përfundimin e studimeve ndërkombëtare se pavarësisht luhatjeve në ekonominë botërore, turizmi ka treguar një ekuilibër të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve ekonomike dhe sociale. Kjo pasqyrohet në

raportin e Organizatës Botërore të Turizmit (UNWTO), ku në vitin 2017 numri i turistëve të huaj u rrit me 14%, në vitin 2018 me 15% dhe vazhdoi në vitin 2019 me 20%. Në vitin 2019, pati 6,4 milionë të ardhur turistë që rezultuan në nivele të shpenzimeve direkte prej 2,45 miliardë dollarësh në ekonominë shqiptare. Disa studime tregojnë kontributin e industrisë së turizmit, në rreth 15 deri në 20% të PBB-së, duke përfshirë efektet direkte, indirekte dhe të nxitura nga sektorë të tjerë si shitja me pakicë dhe transporti. Kështu, kjo e bën këtë industri një nga komponentët kryesorë të ekonomisë kombëtare. Pavarësisht trashëgimisë së shkuarës, e cila paraqet shumë mangësi si turizmi sezonal, cilësia e shërbimit, kostot mesatare të ulëta dhe stafi nën standard, pozita e Shqipërisë në tregun ndërkombëtar të turizmit është rritur dhe është bërë më e qëndrueshme.

Këshilli Botëror i Udhëtimeve dhe Turizmit publikoi raportin e tij vjetor, duke analizuar shifrat në lidhje me turizmin në Shqipëri gjatë vitit 2019. Ai zbuloi se kontributi i turizmit në PBB-në e vendit u rrit me 8.5% në vitin 2019 dhe se turizmi kontribuoi me 21.2% të ekonomisë totale. Turizmi solli në vend rreth 275.5 miliardë lekë (2.2 miliardë euro), duke zënë 48.2% të të gjitha eksporteve. Personat që punojnë në sektorin e turizmit përbënin gjithashtu 22% të numrit total të individëve të punësuar në vend. Shifra u deklarua si 254,300 në 2019.

Pandemia e COVID-19 rezultoi në sfida globale, kriza ekonomike dhe shëndetësore dhe pati një efekt goditës në shumë sektorë biznesi, ku industria e turizmit u godit veçanërisht. Duke filluar nga marsi 2020, shumica e vendeve mbyllën kufijtë e tyre, pezulluan operacionet e hoteleve, ndaluan udhëtimet dhe vendosën kufizime karantine, me këto masa që u lehtësuan dhe ndryshohen me kalimin e kohës në varësi të situatës epidemiologjike. Numri i turistëve të huaj ra si pasojë, duke u ulur me -59% në Shqipëri, duke rezultuar në një rënie të ndjeshme të PBB-së (Burimi: INSTAT dhe UNWTO).

Mes pengesave të pandemisë, industria e turizmit në Shqipëri ka treguar elementë të fortë elasticiteti. Heqja e hershme e kufizimeve të udhëtimit dhe karantinës në Qershor 2020, rregulloret relativisht më të buta COVID-19, rritja e linjave ajrore (u shtuan 24 rrugë të reja ajrore) dhe rritja e shërbimeve të informacionit të ofruara përmes platformave digjitale (Booking, Airbnb) përfaqësojnë vetëm disa nga faktorët që kontribuojnë në rimëkëmbjen e shpejtë në vitin 2021. Rimëkëmbja lidhet gjithashtu me varësinë e vendit nga turizmi rajonal dhe aksesin e tij me rruge tokësore nga fqinjët. Me një rënie të vizitorëve të huaj prej vetëm -11% nga viti 2019 në 2021, Shqipëria u njoh nga UNWTO si vendi i tretë më pak i prekur në botë dhe vendi më pak i prekur në Evropë nga pandemia (Burimi: UNWTO).

Turistët e huaj, numri i hyrjeve - ne Shqipëri

Grafiku 1. Turistët e huaj, numri i hyrjeve - ALB

Burimi: Banka Botërore 2023

Nga paraqitja grafike më sipër, shtetasit e huaj që kanë hyrë në Shqipëri në 12 muajt e vitit 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020 dhe 2019, vihet re se pati një rritje të ndjeshme krahasuar me vitin 2020, por gjithsesi vijoi një rënie e moderuar, krahasuar me vitin 2019. COVID-19 krijoi një situatë katastrofe në vitin 2020 në industrinë e turizmit duke ulur numrin e turistëve me 59% dhe të ardhurat nga turizmi me 49%.

Grafiku 2. – Të ardhurat (Monedha euro)

Burimi: Banka e Shqipërisë

Sipas Bankës së Shqipërisë, vendi përjetoi një prirje shumë të fortë për sa i përket të ardhurave nga vizitorët e huaj (eksportet e turizmit), me një rritje +46,9% nga viti 2022. Turistët e huaj gjeneruan rreth 4,2 miliardë euro në total në 2023. Tabela e mëposhtme tregon llojin e udhëtimit të shtetasve të huaj që kanë zgjedhur gjatë gjithë vitit 2023, krahasuar me të njëjtat të dhëna të katër viteve të mëparshme. Për sa i përket raportit të mënyrës së transportit të zgjedhur nga vizitorët e huaj, për të hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2023, me numrin total të mbërritjeve të vizitorëve të huaj, i shprehur në %, është si më poshtë:

- 73.03% e vizitorëve të huaj, përdorën rrugën tokësore për të hyrë në Shqipëri;
- 21.94% e vizitorëve të huaj, përdorën rrugën ajrore për të hyrë në Shqipëri;
- 5.03% e vizitorëve të huaj, përdorën rrugën detare për të hyrë në Shqipëri.

Për t'u theksuar është fakti se ka një rritje të ndjeshme me 54% nga transporti ajror në vitin 2023, që pasoi një rritje tjetër të madhe prej 89% në 2022 krahasuar me 2021.

Tabela 2: Lloji i udhëtimit të shtetasve të huaj

Hyrjet	2019	2020	2021	2022	2023
	Të huaj				
Total	6,406,038	2,657,818	5,688,649	7,543,817	10,155,640
Nga ajri	783,863	269,801	764,683	1,448,412	2,228,134
Nga deti	468,364	64,079	205,852	407,336	510,656
Nga toka	5,153,811	2,323,938	4,718,114	5,688,038	7,416,850

Burimi: INSTAT 2022 (Shqipëri)

Më poshtë është tabela 3 e vizitorëve të huaj sipas qëllimit të vizitës, të cilët deklarojnë në pikat tona kufitare.

Krahasuar me vitin 2022 kemi një rritje prej 35% më shumë turistë të huaj. Gjithashtu, të gjitha të dhënat janë me rritje pozitive krahasuar me vitin 2022. Qytetarët e Kosovës janë grupi më i madh i të ardhurve në Shqipëri dhe krahasuar me vitin 2022 ka një rritje prej 67%. Gjatë vitit 2023, nga vendet që kanë flukset më të larta të shtetasve drejt Shqipërisë, Turqia, Italia, Gjermania dhe Spanja ka pasur rritjen më të madhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Në vijim është tabela 4 e hyrjes së vizitorëve të huaj sipas shtetësisë.

Tabela 3: Vizitorët e huaj sipas qëllimit të vizitës së tyre

Përshkrimi	2019	2020	2021	2022	2023
Hyrjet e shtetasve të huaj	6,406,038	2,657,818	5,688,649	7,543,817	10,155,640
I. Personale	6,304,845	2,542,494	5,588,400	7,437,477	10,030,612
1. Pushime, vizita	6,094,889	2,457,446	5,411,591	7,067,487	9,543,452
2. Trajtim shëndetësor	658	1,437	1,504	2,392	949
3. Fetare	794	326	488	495	417
4. Tranzit	208,504	83,285	174,817	367,103	485,794
II. Biznes dhe profesional	101,193	115,324	100,249	106,340	125,028

Burimi: INSTAT 2023 (Shqipëri)

Tabela 4: Hyrja e vizitorëve të huaj sipas shtetësisë

Vendi	2019	2020	2021	2022	2023
Kosova	2,246,540	1,179,667	2,640,447	2,639,462	4,398,548
Maqedonia e Veriut	753,533	350,135	560,213	678,412	745,776
Greqia	596,884	188,445	276,915	484,167	667,565
Italia	467,745	447,745	354,370	610,578	950,955
Anglia	133,175	48,402	89,624	166,599	237,132
Maliz i Zi	366,817	164,233	319,770	441,625	636,962
Polonia	132,403	19,404	112,223	168,022	232,970
SHBA	119,179	19,570	95,377	138,079	178,965
Spanja	28,750	2,801	12,567	45,235	86,748
Gjermania	165,703	34,461	119,009	187,664	312,244
Turqia			51,553	94,912	199,634
Zvicra	64,870	13,389	57,011	65,159	92,934
Të tjera	1,330,439	189,566	1,051,123	1,823,903	1,415,207

Burimi: INSTAT 2023 (Shqipëri)

Në vitin 2023, turistët nga Kosova përbënin numrin më të madh të vizitorëve (43%), Italia përbënte numrin e dytë më të madh të vizitorëve (9%), pasuar nga Maqedonia e Veriut (7%) dhe Greqia (7%), Mali i Zi (6%) dhe Gjermania (3%). Pjesa tjetër janë hyrje nga një sërë vendesh në mbarë botën. Vazhdon trendi pozitiv i rritjes së hyrjeve ajrore dhe kosovarët mbeten grupi më i madh i të turistëve në Shqipëri. Vlen të theksohet fakti se Italia për herë të parë është grupi i dytë më i madh i të ardhurve në Shqipëri dhe ka një rritje prej 56% krahasuar me vitin 2022. Gjithashtu ka një rritje mbi 100% të ardhjeve nga vende si Kina apo Finlanda.

Sipas Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, 10.1 milionë turistë vizituan Shqipërinë në vitin 2023, nga të gjashtë kontinentet, ku Evropa mban peshën kryesore të prurjeve, por tendencat më interesante të vitit të kaluar ishin flukset e turistëve spanjollë, holandezë dhe italianë. Rritje të ndjeshme ka pasur edhe hyrjet nga Turqia, me 200,000 turistë, ose 110% më shumë se një vit më parë. (<https://turizmi.gov.al>) Gjatë gjithë vitit 2023, udhëtimi me rrugë tokësore mbetet mënyra më e preferuar e transportit për vizitorët e huaj. Megjithatë, udhëtimet ajrore kanë shënuar një rritje prej 54% krahasuar me vitin 2022. (<https://turizmi.gov.al>)

2. Rezultatet - SWOT dhe formulimi i strategjisë

Bazuar në rezultatet e intervistave me profesionistë të industrisë dhe palë të interesuara të heliksit të katërfishtë nga institucionet publike, organizatat private, si dhe nga akademja dhe shoqëria civile, më poshtë është një përmbledhje e të dhënave të mbledhura.

SWOT	<i>Shancet</i> <ul style="list-style-type: none"> • Rritja e preferencave për turizmin e “Eksperiencës” • Rritje e bashkëpunimit rajonal përmes platformave promovuese • Emigrantët si një mundësi për një treg të qëndrueshëm dhe rritjen e turizmit të huaj • Personalitete me famë botërore si ambasadorë për promovimin e Shqipërisë si destinacion turistik • Kushtet e favorshme atmosferike për përdorimin e paneleve fotovoltaike 	<i>Kërcënimet</i> <ul style="list-style-type: none"> • Konkurrencë e lartë në Rajon • Qasje e kufizuar ndaj sipërmarrjes • Politika jo te favorshme për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme me destinacion turistik • Emigrimi si kërcënim për qëndrueshmërinë e fuqisë punëtore.
<i>Fuqi</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pozicioni gjeografik • Historia dhe tradita e mikpritjes • Trashëgimia dhe diversiteti kulturor • Burimet natyrore • Tradita në gatim dhe lëndët e para të freskëta të kuzhinës dhe për AGRO turizëm • Çmime konkurruese • Vëmendje dhe përkushtim nga qeveria (marketingu i destinacionit) 	Strategjia F-SH	Strategjia F-K
<i>Dobësi</i> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktura e dobët drejt destinacioneve <ul style="list-style-type: none"> ○ Portet dhe aeroportet ○ Rrjeti rrugor i vjetëruar, me kapacitet të ulët dhe në disa raste mungon. • Informaliteti dhe mungesa e standardizimit • Pak plazhe me “Flamur Blu”. • Mungesa e kapaciteteve për përpunimin e mbetjeve • Digjitalizimi në nivele të ulëta dhe mungesë të statistikave të sakta • Mungesa e "guidave".te kulinarisë, historisë dhe “storytelling” • Mungesa e markës ushqimore shqiptare • Mungesa e markës së destinacionit • Mungesa e kapaciteteve akomoduese • Problemi i pronave • Ndërtime moderne pa respektuar ndërtesat antike • Bashkëpunimi i ulët Biznes-Qeveri-Akademi • Kualifikimi i stafeve • Kurrikula arsimore nuk është në përputhje me nevojat e tregut dhe të industrisë 	Strategjia D-SH	Strategjia D-K

3. Sfidat për turizmin e qëndrueshëm në Shqipëri

Strategjia e Turizmit në Shqipëri 2019–2023, është strategjia e parë gjithëpërfshirëse turistike që fokusohet në qëndrueshmëri. “Orientimi i zhvillimit të një prej sektorëve prioritarë strategjikë, vendimtar për zhvillimin ekonomik të vendit” (Ciro, 2019) i është vënë theksi maksimal. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, 2019, përshkruan katër synimet strategjike që ky dokument politikash synon të përmbushë përmes pesë grupeve të politikave:

- promovimi i zhvillimit të turizmit publik në Ballkanin Perëndimor: Drejt një politike të përbashkët dhe investimeve private;
- përmirësimin e shërbimeve turistike;
- konsolidimin dhe zhvillimin e produkteve turistike;
- riorientimi i promovimit drejt potencialeve turistike; dhe
- mbështetjen e manaxhimit të destinacionit.

<https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Strategjia-Komb%C3%ABtare-e-Turizmit-2019-2023.pdf>

Tre nënqëllime të veçanta janë renditur në secilën politikë, duke përshkruar masat që duhen marrë. Politikat, sado të paqarta, përfshijnë një gamë të gjerë temash, nga ato të gjera si krijimi i infrastrukturës themelore deri tek ato më të fokusuara dhe konkrete si klasifikimi i akomodimeve dhe shërbimeve duke përdorur një model vlerësimi. Për sa i përket shërbimeve, produkteve dhe marketingut (si ndërtimi i infrastrukturës detare për të nxitur aktivitetet e ardhshme), një analizë e këtyre pesë politikave zbulon se qeveria shqiptare po përqendrohet në tre lloje kryesore të turizmit: detar, natyror dhe kulturor. Për më tepër, vlen të përmenden dy synimet kryesore të krijimit të një programi arsimor për industrinë e turizmit dhe tërheqja e investitorëve privatë strategjikë. Gjithashtu nxitja e turizmit të brendshëm, i cili sipas Ciro (2019), "përben një kontribut të rëndësishëm turistik për shkak të sezonalitetit të tij gjatë gjithë vitit dhe kërkesës së vazhdueshme" (Ciro, 2019,).

Bazuar në gjetjet e dobësive në analizën SWOT të industrisë së turizmit në Shqipëri, si dhe mundësitë, sfidat për këtë industri si dhe mundësitë janë të shumta. Kështu, disa prej tyre mund të renditen si më poshtë:

- **Përmirësimi i infrastrukturës për të arritur në destinacionet e njohura turistike.** Për të rritur turizmin në fshat dhe për të inkurajuar qarkullimin e vizitorëve, Shqipërisë do t'i duhet të trajtojë pengesat thelbësore infrastrukturore duke rritur linjat ajrore dhe zhvillimin e rrjeteve rrugore.
- **Përmirësimi i grumbullimit dhe depozitimit të mbetjeve në destinacionet turistike dhe më gjerë.** Nëse duam të kemi turizëm elitare, një nga sfidat kryesore që kërkon shumë vëmendje është ndotja. Për shkak se lumenjtë e vendit tonë janë në thelb vende grumbullimi të mbetjeve, ne nuk duhet të përballemi vetëm me ndotjen nga mbetjet turistike, por një problem serioz lidhet me mbetjet e sjella nga lumenjtë, veçanërisht përgjatë vijës bregdetare. Kjo çështje përkeqësohet nga vetëdija e ulët qytetare dhe strukturat e dobëta të kontrollit shtetëror. Për të garantuar që destinacionet turistike të jenë të qëndrueshme, Shqipërisë do t'i duhen investime në manaxhimin e mbetjeve dhe ujërave, si dhe rregulla dhe mbrojtje mjedisore me zbatueshmëri të lartë.
- **Digjitalizimi i proceseve.** Zgjerimi i përdorimit të teknologjive digjitale në industrinë e turizmit në Shqipëri do të shërbejë për standardizimin e proceseve, shkurtimin e kohës së përpunimit të kërkesave, rritjen e saktësisë dhe cilësisë së shërbimit, planifikimin më të mirë të nevojave të turistëve dhe bizneseve, etj. Zhvillimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), sipas studiuesve nxit sektorin e udhëtimit dhe turizmit, ndërkohë që zgjeron ekonominë (Shehzad et al., 2019). Teknologjia e lëvizshme, zhvillimi i shpejtë i teknologjisë digjitale, ka reduktuar shumë informacionin asimetrik, ka nxitur rritjen e PBB-së lokale dhe ka rritur kapitalin financiar të banorëve vendas nëpërmjet turizmit. (Phoong et al., 2022; Kim et al, 2017)

- **Domosdoshmëria e markimit të një destinacioni.** Integrimi i bukurive natyrore, kulinarisë dhe turizmit kulturor në zonat malore të vendit dhe i komuniteteve mikpritëse me turizmin blu në zonat bregdetare mund të rrisë shpenzimet mesatare, të zgjasë mesatarisht qëndrimet, të pakësojë sezonalitetin dhe të lehtësojë mbifrekuentimin në destinacionet turistike të ngarkuara. (Shahidsaless, R., et al 2023)
- **Rritja e Bashkëpunimit Akademik, Biznes dhe Qeveritar.** Rritja e bashkëpunimit midis qeverisë, aktorëve të industrisë së turizmit dhe institucioneve akademike do të nxisë sinergjinë e ekosistemit dhe do të rezultojë në një ofertë më të madhe të shërbimeve turistike me cilësi më të lartë. Sektori privat mund të ndihmojë në zhvillimin e një industrie turistike atraktive dhe të promovojë Shqipërinë si një destinacion kryesor udhëtimi duke mbrojtur asetet e saj themelore natyrore dhe kulturore. Kjo mund të arrihet me mbështetjen e fortë të qeverisë, përmirësime të menjëhershme të infrastrukturës dhe politikave - rregulloreve efektive.
- **Rritja e cilësisë së stafit.** Industria u përball me vështirësi në vitin 2022 për shkak të mungesës së njerëzve të kualifikuar. Një reduktim i kapacitetit të shërbimit rezultoi nga fakti se shumë punonjës tashmë ishin zhvendosur jashtë vendit ose kishin gjetur punë në industri të tjera, pavarësisht përpjekjeve për t'i punësuar ata pasi turizmi evropian filloi të rimëkëmbej. Një mënyrë për të adresuar këtë problem, është duke krijuar programe trajnimi që sigurojnë certifikata të njohura ndërkombëtarisht për industrinë e hotelerisë. Kjo do të ndihmonte në zbutjen e deficitit të aftësive. (Shahidsaless, R., et al 2023)

4. Përfundime dhe rekomandime

Siç u trajtua në rishikimin e literaturës, analiza SWOT është një hap paraprak në procesin e planifikimit strategjik që i ndihmon planifikuesit në identifikimin e objektivave të tyre dhe zgjedhjen e mënyrës më efektive për shpërndarjen e burimeve për të realizuar këto plane. Një nga hapat më të rëndësishëm në krijimin e një plani është përcaktimi i problemit. Kjo nënkupton që komponentët e përzgjedhur duhet të ofrojnë një bazë solide për strategjitë e sugjeruara. Objektivi parësor i këtij artikulli ishte konstatimi i faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Analiza konvencionale SWOT, ofron vetëm kornizën bazë për analizimin e procesit të vendimmarrjes dhe krijimin e strategjive. Rëndësia e variablëve SWOT nuk përcaktohet dhe vlerësohet në mënyrë analitike në analizën tradicionale SWOT.

Analiza e plotë SWOT e industrisë së turizmit në Shqipëri çoi në përfundimin se, gjatë zhvillimit të alternativave strategjike, duhet të merren parasysh një sërë variablësh të brendshëm (dobësi) dhe të jashtëm (kërcënime).

Duke u mbështetur në informacionin e marrë nga intervistat me të gjithë aktorët përkatës të industrisë, pengesat kryesore për realizimin e synimeve strategjike të rritjes së turizmit shqiptar mund të identifikohen si më poshtë:

- krijimi i një strategjie për rritjen e turizmit në Shqipëri;
- vlerësim të potencialit afatgjatë dhe të qëndrueshëm të turizmit,
- kualifikimi i punonjësve dhe menaxherëve, në industrinë e turizmit;
- zhvillimin e infrastrukturës së transportit dhe planifikimin sa më të mirë të transportit në mbështetje të turizmit;
- krijimi i një oferte gjithëpërfshirëse dhe të integruar për Shqipërinë si destinacion turistik;
- ruajtjen, zbatimin dhe respektimin e vazhdueshëm të rregulloreve strikte mjedisore;
- rritja e cilësisë së të gjitha akomodimeve dhe ndryshimi i standardeve të kategorizimit në përputhje me standardet ndërkombëtare të cilësisë;
- hyrja e vazhdueshme e "markave" të hoteleve të njohura globalisht në tregun shqiptar;

- përmirësimi i shpërndarjes dhe aplikimit të tendencave bashkëkohore në komunikim dhe marketing.

Prioritarizimi i faktorëve që ndikojnë (SWOT) sipas rëndësisë dhe fokusimi në ato që do të sjellin përfitimet më të larta dhe më të qëndrueshme, është thelbësore për krijimin e një vizioni të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit për Shqipërinë.

Referencat

1. Antonopoulos, I. S., Karagiannidis, A., Elefsiniotis, L., Perkoulidis, G., & Gkouletsos, A. (2011). Development of an innovative 3-stage steady bed gasifier for municipal solid waste and biomass. *Fuel Processing Technology*, 92(12), 2389-2396.
2. Arslan, O., & Er, I. D. (2008). SWOT analysis for safer carriage of bulk liquid chemicals in tankers. *Journal of Hazardous Materials*, 154 (1-3), 901-913.
3. Beloborodko, A., Romagnoli, F., Rosa, M., Disanto, C., Salimbeni, R., & Blumberga, D. (2015). SWOT analysis approach for advancement of waste-to-energy cluster in Latvia. *Energy Procedia*, 72, 163-169.
4. Buletini i Turizmit, Dhjetor 2021. <https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2022/01/BULETINI-I-TURIZMIT-DHJETOR-2021.pdf>
5. Buletini i Turizmit, Dhjetor 2022. <https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/BULETINI-I-TURIZMIT-DHJETOR-2022.pdf>
6. Buletini i Turizmit, Dhjetor 2023. <https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/BULETINI-I-TURIZMIT-DHJETOR-2023.pdf>
7. Buletini i Turizmit, Te dhenat ekonomike Janar - Qershor 2023. <https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/BULETINI-TE-DHENA-EKONOMIKE-JAN-QER-2022-2.pdf>
8. Butler, R. (2004). *The tourism area life cycle in the twenty-first century*. In A. A. Lew, C. M. Hall, & A. M. Williams (Eds.), *A companion to tourism* (pp. 159-169). Oxford, UK: John Wiley & Sons.
9. CEIC – Micro & Macroeconomic Data. (n.d.). Retrieved in March 2024 from <https://www.ceicdata.com/en/country/albania>
10. Cicmil, S., Gough, G., & Hills, S. (2017). Insights into responsible education for sustainable development: The case of UWE, Bristol. *The International Journal of Management Education*, 15(2), 293-305.
11. Ciro, A., 2019. Tourism Governance in Albania: An Assessment of the Policy Framework for the Tourism Sector in Albania. *Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans*, 1, pp. 69-85.
12. Chermack, T. J., & Kasshanna, B. K. (2007). The use and misuse of SWOT analysis and implications for HRD professionals. *Human Resources Development International*, 10, 383-399.
13. Curry, P. (2011). *Ecological ethics* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
14. Gao, C.-Y., & Peng, D.-H. (2011). Consolidating SWOT analysis with nonhomogeneous uncertain preference information. *Knowledge-Based Systems*, 24(6), 796-808.
15. Gürel, E. Tat, M., (2017), Swot Analysis: A Theoretical Review, The Journal of International Social Research, 51 Volume: 10 Issue: 51 retrieved on 2 April 2024 from www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Doi Number: <http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
16. Dana, L.-P., Gurau, C., & Lasch, F. (2014). Entrepreneurship, tourism and regional development: A tale of two villages. *Entrepreneurship & Regional Development*, 26(3-4), 357-374.
17. Dyson, R. G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. *European Journal of Operational Research*, 152(3), 631-640.
18. Gladwin, T. N., Kennelly, J. J., & Krause, T.-S. (1995). Shifting paradigms for sustainable development: Implications for management theory and research. *Academy of Management Review*, 20(4), 874-907.
19. Görener, A., Toker, K., & Uluçay, K. (2012). Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 58, 1525-1534.
20. Jaafar, M., Abdul-Aziz, A. R., Maideen, S. A., & Mohd, S. Z. (2011). Entrepreneurship in the tourism industry: Issues in developing countries. *International Journal of Hospitality Management*, 30 (4), 827-835.
21. Hutchings, K. (2010). *Global ethics - an introduction*. Cambridge: Polity Press.
22. INSTAT (2019). Tourism in figures, Albania 2019. <http://www.instat.gov.al/al/publikime/librat/2019/turizmi-n%C3%AB-shifra-2019/>
23. Kangas, J., Kurttila, M., Kajanus, M., & Kangas, A. (2003). Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach. *Journal of Environmental Management*, 69(4), 349-358.
24. Kim K-H, Park D-B (2017) Relationships among perceived value, satisfaction, and loyalty: community-based ecotourism in Korea. *J Travel Tour Mark* 34(2):171–191. <https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1156609>

25. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis – a hybrid method and its application to a forest-certification case. *Forest Policy and Economics*, 1(1), 41-52.
26. Learned, E. P., Christensen, C. R., Andrews, K. R., & Guth, W. D. (1965). *Business Policy: Notes for Analysis*. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.
27. Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. *Journal of Cleaner Production*, 13(8), 787-798.
28. Lu, S.-M., & Lu, C. (2013). Strategy analysis for the development of a green energy industry: A Taipei case study. *Journal of Cleaner Production*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.061>
29. Markovska, N., Taseska, V., & Pop-Jordanov, J. (2009). SWOT analyses of the national energy sector for sustainable energy development. *Energy*, 34(6), 752-756.
30. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. (2019). Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 2019-2023. <https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Strategjia-Komb%C3%ABtare-e-Turizmit-2019-2023.pdf>
31. Nikolaou, I. E., & Evangelinos, K. I. (2010). A SWOT analysis of environmental management practices in Greek Mining and Mineral Industry. *Resources Policy*, 35(3), 226-234.
32. Painter-Morland, M., Sabet, E., Molthan-Hill, P., Goworek, H., & de Leeuw, S. (2016). Beyond the curriculum: Integrating sustainability into business schools. *Journal of Business Ethics*, 139(4), 737-754.
33. Paliwal, R. (2006). EIA practice in India and its evaluation using SWOT analysis. *Environmental Impact Assessment Review*, 26(5), 492-510.
34. Samolada, M. C., & Zabaniotou, A. A. (2014). Energetic valorization of SRF in dedicated plants and cement kilns and guidelines for application in Greece and Cyprus. *Resources, Conservation and Recycling*, 83, 34-43.
35. Salar, M., & Salar, O. (2014). Determining pros and cons of franchising by using SWOT analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 122, 515-519.
36. Slaski, R. J., Maguire, S., & Al-Mahmood, A. (2013). European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 United Kingdom SWOT and needs assessment analysis. *Dumfries, UK: Epsilon Resource Management Limited*.
37. Shahidsaless, R., Blanc F., Slavova S., Qorlazja L. (2023). Tourism 2.0 in Albania: A new opportunity for resilient growth. Retrieved in April 2024 from worldbank.org.
38. Shehzad K, Liu X, Rauf A, Arif M, Mazhar S, Sohail N, Amin W (2019) Revolutionising tourism development in China: an effective role of ICT and Western Silk Road project. *Asia Pac J Tour Res* 24(9):965–977
39. Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493-504.
40. Travel & Tourism Economic Impact | World Travel & Tourism Council (WTTC).
41. Trujillo, A. M. (2005). Evaluation of the suitability of the karst region of north-central Puerto Rico for the reintroduction of the Puerto Rican parrot (*Amazona vittata*). *Thesis, University of Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico*.
42. UNDP. (2022). Tourism and Hospitality in Albania 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-12/HOSPITALITY%20AND%20TOURISM%20IN%20ALBANIA_FINAL.pdf
43. White, T. H. Jr., de Melo Barros, Y., Develey, P. F., Llerandi-Román, I. C., Monsegur-Rivera, O. A., & Trujillo-Pinto, A. M. (2015). Improving reintroduction planning and implementation through quantitative SWOT analysis. *Journal for Nature Conservation*, 28, 149-159.
44. Yüksel, İ., & Dağdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis - A case study for a textile firm. *Information Sciences*, 177(16), 3364-3382.
45. Zhang, H. Q., Chong, K., & Ap, J. (1999). An analysis of tourism policy development in modern China. *Tourism Management*, 20(4), 471-485.
46. World Travel and Tourism Council. (2020). Albania 2020 Annual Research. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/28/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload>
47. World Tourism Organization. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=World-Development-Indicators#>
48. World Tourism Barometer. (2020). Volume 18, May 2020. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/UNWTO_Barom24_01_January_Excerpt.pdf?VersionId=IWu1BaPwtJt66kRIw9WxM9L.y7h5.d1
49. World Travel and Tourism Council. (2020). Albania 2020 Annual Research. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/28/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload>
50. Zhao, W., Watanabe, C., & Griffy-Brown, C. (2009). Competitive advantage in an industry cluster: The case of Dalian Software Park in China. *Technology in Society*, 31(2), 139-149.
51. Zhou, L., Chan, E., & Song, H. (2017). Social capital and entrepreneurial mobility in early-stage tourism development: A case from rural China. *Tourism Management*, 63, 338-350.